

Departamento de Ciências
Florestais e Arquitetura Paisagista

utad

Modelos nacionais de combustível florestal

Documento de referência, versão de 2025

Paulo Fernandes, Carlos Loureiro

Financiado pelo projeto POCI/AGR/61164/2004

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

 **Ciência.Inovação
2010** Programa Operacional Ciência e Inovação 2010
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

1. Descrição e aplicabilidade dos modelos nacionais de combustível florestal

Os intervalos de cargas de combustível fino são indicativos e resultam de estimativas efetuadas a partir dos dados das parcelas do Inventário Florestal Nacional

Grupo	Modelo	FlamMap	Descrição do complexo combustível	Aplicabilidade
Folhada (F)	F-RAC	214	Folhada muito compacta de coníferas com agulha curta. Carga de combustível fino: 4-6 (t/ha)	Povoamentos de <i>Pseudotsuga</i> , <i>Cedrus</i> , <i>Cupressus</i> , <i>Chamaecyparis</i> , <i>Pinus sylvestris</i> . Formações maduras de <i>Acacia dealbata</i> .
	F-FOL	212	Folhada compacta de folhosas com folha caduca ou perene. Carga de combustível fino: 2-5 (t/ha)	Povoamentos de carvalho, castanheiro, videiro e faia. Sobral e azinhal densos, medronhal e acacial (excepto <i>A. dealbata</i>).
	F-PIN	213	Folhada de pinhais de agulha média a longa. Carga de combustível fino: 4-7 (t/ha)	Pinhais de <i>P. pinaster</i> , <i>P. pinea</i> , <i>P. nigra</i> , <i>P. halepensis</i> , <i>P. radiata</i> .
	F-EUC	211	Folhada de eucalipto. Carga de combustível fino: 4-6 (t/ha)	Eucaliptal, acacial (nomeadamente de <i>A. longifolia</i>), exceto <i>A. dealbata</i> .
Folhada e vegetação (M)	M-CAD	221	Folhada de folhosas caducifólias com sub-bosque arbustivo, usualmente com bastante combustível vivo. Carga de combustível fino: 8-17 (t/ha)	Povoamentos de carvalho, castanheiro, videiro e faia.
	M-ESC	222	Folhada de folhosas esclerófilas com sub-bosque arbustivo. Carga de combustível fino: 7-17 (t/ha)	Povoamentos de sobreiro e azinheira.
	M-PIN	227	Folhada de pinheiro de agulha média a longa com sub-bosque arbustivo. Carga de combustível fino: 8-18 (t/ha)	Pinhais de <i>P. pinaster</i> , <i>P. pinea</i> , <i>P. nigra</i> , <i>P. halepensis</i> , <i>P. radiata</i> .
	M-EUC	223	Folhada de eucalipto com sub-bosque arbustivo. Carga de combustível fino: 9-18 (t/ha)	Eucaliptal, acacial (nomeadamente de <i>A. longifolia</i>), exceto <i>A. dealbata</i> .

	M-EUCd	224	Folhada descontínua de eucalipto com ou sem sub-bosque arbustivo nas linhas de plantação. Carga de combustível fino: 1-4 (t/ha)	Eucaliptal jovem ou recentemente gradado. Utilizável em qualquer povoamento florestal com folhada descontínua.
	M-H	226	Folhada com sub-bosque herbáceo. Carga de combustível fino: 2-5 (t/ha)	Povoamentos florestais, independentemente da espécie.
	M-F	225	Folhada com sub-bosque de fetos. Carga de combustível fino: 6-9 (t/ha)	Povoamentos florestais, independentemente da espécie.
Vegetação (V)	V-MAb	234	Mato baixo (<1 m) com bastante combustível morto e/ou fino. Carga de combustível fino: 7-14 (t/ha)	Matos e charnecas de urze, tojo, carqueja, zimbro. Povoamentos abertos ou jovens, independentemente da espécie, com estrato arbustivo constituído por aquelas espécies.
	V-MAa	233	Mato alto (>1 m) com bastante combustível morto e/ou fino. Carga de combustível fino: 12-27 (t/ha)	Matos de urze, tojo ou carqueja, ou giestal velho. Povoamentos abertos ou jovens, independentemente da espécie, com estrato arbustivo constituído por aquelas espécies. Regeneração natural densa de pinhal.
	V-MMb	237	Mato baixo (<1 m), com pouco combustível morto e/ou com folhagem relativamente grosseira. Carga de combustível fino: 4-8 (t/ha)	Matos de giesta, piorno. Matos de esteva, carrasco, zambujeiro, medronheiro, lentiscos e outras espécies mediterrânicas. Silvados. Povoamentos abertos ou jovens, independentemente da espécie, com estrato arbustivo constituído por aquelas espécies.
	V-MMa	236	Mato alto (>1 m) com pouco combustível morto e/ou com folhagem relativamente grosseira. Carga de combustível fino: 10-19 (t/ha)	Matos de giesta, piorno. Matos de esteva, carrasco, zambujeiro, medronheiro, lentiscos e outras espécies mediterrânicas. Silvados. Povoamentos abertos ou jovens, independentemente da espécie, com estrato arbustivo constituído por aquelas espécies.
	V-MH	235	Mato baixo (< 1 m) e verde, frequentemente descontínuo e com herbáceas.	Matos jovens, até 2 a 3 anos de idade desde o último fogo.

V-Hb	232	Erva baixa (<0,5 m). Carga de combustível fino: 1-1 (t/ha)	Arrelvados, prados, pastagens, pousios recentes. Restolhos. Montados.
V-Ha	231	Erva alta (>0,5 m). Carga de combustível fino: 2-4 (t/ha)	Arrelvados, prados, pastagens, pousios recentes. Cereais. Juncais. Montados.

2. Parâmetros dos modelos nacionais de combustível

Modelo	Espess. (m)	Carga (t ha ⁻¹)					Relação entre superfície e volume (m ⁻¹)			PC (kJ kg ⁻¹)	Hx (%)	Factor de ajuste do vento
		1hr	10hr	100hr	arb.	herb.	1hr	herb.	arb.			
F-RAC	0,05	3,75	2,00	1,00	1,18	0,00	6500	-	4500	20500	28	0,15
F-FOL	0,15	2,67	1,27	0,69	1,16	0,00	4500	-	5000	20500	25	0,20/0,30~
F-PIN	0,10	6,50	1,50	0,00	0,00	0,00	5500	-	-	20500	45	0,25
F-EUC	0,32	4,63	2,96	1,27	1,12	0,00	4200	-	5000	21000	26	0,30
M-CAD	0,63	4,54	1,87	0,61	9,08	0,00	6000	-	5000	20000	30	0,20/0,30~
M-ESC	0,50	5,65	1,50	0,48	7,89	0,00	5000	-	5500	20500	25	0,20
M-PIN	0,50	7,21	3,00	0,00	6,89	0,00	5500	-	6000	21000	40	0,20
M-EUC	0,64	8,37	3,81	0,00	4,51	0,00	4700	-	5000	21000	32	0,20
M-EUCd	0,40	1,37	2,89	1,59	1,84	0,00	4500	-	5000	21000	26	0,30
M-H	0,10	2,71	1,00	0,00	0,10	0,66	5500	8000	4500	20500	30	0,20
M-F	0,30	4,50	1,50	0,50	0,48	2,35	6000	8000	4500	19500	35	0,20
V-MAb	0,50	6,00	0,50	0,00	7,50	0,00	4500	-	4500	21000	35	0,30/0,35*
V-MAa	1,05	9,50	2,50	0,00	14,50	0,00	3500	-	4000	21000	35	0,40/0,45*
V-MMb	0,90	4,00	0,50	0,00	7,00	0,00	3000	-	3000	20500	20	0,30/0,35*
V-MMa	1,70	6,00	4,00	0,00	13,00	0,00	2500	-	3000	20500	25	0,40/0,45*
V-MH	0,55	1,00	1,00	0,00	5,50	1,50	4500	8500	4000	19500	25	0,30/0,35*
V-Hb	0,35	0,30	0,00	0,00	0,00	1,20	6000	6000	-	19000	24	0,30/0,35*
V-Ha	0,60	0,65	0,15	0,00	0,40	2,35	4000	5500	4000	19000	24	0,30/0,35*

SVR – relação entre superfície e volume. PC – conteúdo calorífico. Hx – humidade de extinção do combustível 1hr.

Factor de ajuste do vento – conversão (por multiplicação) da velocidade do vento a 10 m de altura em terreno aberto para obter a velocidade do vento a “meia altura” da chama usada pelo modelo de Rothermel. ~ De novembro a abril. * Floresta esparsa / ausência de árvores.

3. Variação da carga de combustível fino por modelo de combustível nas parcelas do IFN (2005-2006)

4. Critérios e processo de seleção dos modelos nacionais de combustível

1. Identificar o grupo no qual o modelo de combustível se insere. O grupo é definido pelo estrato (ou combinação de estratos) que dominam a propagação do fogo. A identificação dos estratos é baseada na respectiva espessura/altura e grau de revestimento do solo, de acordo com a tabela seguinte.

Matriz de classificação do grupo de modelos de combustível. C = coberto, h = altura. d – combustível descontínuo, **F** – grupo folhada; **M** – grupo misto; **V** – grupo vegetação.

Folhada	Sub-bosque			
	C < 1/3	1/3 < C < 2/3	C > 2/3, h < 1 m	C > 2/3, h > 1 m
C < 3/4	d	d	V	V
C > 3/4, h < 2 cm	F	M	M	V
C > 3/4, h > 2 cm	F	M	M	M

2. Dentro do grupo, seleccionar o modelo de combustível utilizando a chave de identificação e atendendo aos seguintes critérios: composição do estrato arbóreo,

natureza e altura da vegetação dos outros estratos, importância relativa do combustível morto e/ou dos elementos bastante finos nos arbustos.

Chave de identificação dos modelos de combustível

- A. Povoamentos florestais em que o comportamento do fogo é dominado pela folhada.
..... **Grupo F.**
1. Povoamentos de coníferas de agulha curta (*Pseudotsuga*, *Cedrus*, *Cupressus*, *Chamaecyparis*, *Pinus sylvestris*), cuja folhada é muito compacta e constituída por agulhas curtas, ou formações maduras de *Acacia dealbata*. A quantidade de detritos lenhosos sobre a folhada pode ser substancial. **F-RAC.**
 2. Formações de folhosas, caducifólias (*Quercus*, *Castanea*, *Betula*) ou esclerófilas (*Quercus*, *Arbutus*, *Acacia* sp., excepto *A. dealbata*), caracterizadas por folhada de compactação moderada a elevada **F-FOL.**
 3. Pinhais de espécies de agulha média-longa (*P. pinaster*, *P. pinea*, *P. nigra*, *P. halepensis*, *P. radiata*) formando folhada pouco compacta.
..... **F-PIN.**
 4. Eucaliptal, de folhada pouco compacta. **F-EUC.**
- B. Povoamentos florestais em que o comportamento do fogo resulta do efeito combinado da folhada e da vegetação do sub-bosque, usualmente baixa (<1 m). **Grupo M.**
1. Formações de folhosas caducifólias e de resinosas de agulha curta.
..... **M-CAD.**
 2. Formações de folhosas esclerófilas (sobreiro, azinheira). **M-ESC**
 3. Pinhal de agulha média-longa (*P. pinaster*, *P. pinea*, *P. halepensis*, *P. radiata*).
..... **M-PIN**
 4. Eucaliptal. **M-EUC**
 5. Eucaliptal jovem ou recentemente gradado, com folhada descontínua. Se existente, o sub-bosque está limitado às linhas de plantação. **M-EUCd**
 6. Povoamentos florestais com sub-bosque herbáceo **M-H**
 7. Povoamentos florestais com sub-bosque de fetos **M-F**
- C. Formações, com ou sem estrato arbóreo, em que o comportamento do fogo é determinado pela vegetação arbustiva ou herbácea.
..... **Grupo V.**

1. Matos ou povoamentos com vegetação arbustiva constituída por espécies com retenção significativa de combustível morto na copa e/ou com folhagem fina (urzes, tojos, carqueja).
 - 1.1. Os arbustos são baixos (<1 m) **V-MAb**
 - 1.2. Os arbustos são altos (>1 m) **V-MAa**
2. Matos ou povoamentos com vegetação arbustiva constituída por espécies sem retenção significativa de combustível morto na copa e/ou com folhagem relativamente grosseira (giestas, esteva, carrasco e outras espécies mediterrânicas).
 - 2.1. Os arbustos são baixos (<1 m) **V-MMb**
 - 2.2. Os arbustos são altos (>1 m) **V-MMa**
3. Mato jovem (até 3 anos desde o último fogo) independentemente das espécies dominantes, frequentemente com vegetação herbácea. **V-MH**
4. Formações herbáceas, com ou sem estrato arbóreo.
 - 4.1. As ervas são baixas (<0,5 m) **V-Hb**
 - 4.2. As ervas são altas (>0,5 m) **V-Ha**

5. Fotografias representativas dos modelos de combustível nacionais

6. Modelos nacionais de combustível e modelos mais similares das classificações NFFL (Anderson, 1982)¹ e Scott & Burgan (2005)²

Modelo	NFFL	Scott & Burgan (2005)	Modelo	NFFL	Scott & Burgan (2005)	Modelo	NFFL	Scott & Burgan (2005)
F-RAC	8 - 8	TL3	M-PIN	7/5 - nd	TU3	V-MAa	6 - 4	SH9
F-FOL	9/10 - 9	TL6	M-EUC	6/7 - nd	SH7	V-MMb	5 - 5	SH6
F-PIN	9 - 6	TU2	M-EUCd	10/9 - 9	TU2	V-MMa	5/6/7 - nd	SH7
F-EUC	9 - 6	TU2	M-H	9 - 9*	TU2	V-MH	8 - 8*	SH4
				9 - 1**			5 - 2**	
M-CAD	5 - nd	TL6	M-F	9 - 7*	TU3	V-Hb	1/2 - 1	GR2
				6 - 2**				
M-ESC	5 - nd	TU3	V-MAb	5/7 - nd	SH8	V-Ha	1/2/3 - 2	GR4

(-) Separa os modelos mais próximos para velocidade de propagação (1º número) e intensidade frontal (2º número).

(/) Separa modelos alternativos, cuja maior ou menor proximidade ao modelo para Portugal dependerá das condições ambientais.

* Erva verde

** Erva seca

¹ Anderson, H.E., 1982. Aids to determining fuel models for estimating fire behavior. US Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station.

² Scott, J.H., Burgan, R.E., 2005. Standard fire behavior fuel models: a comprehensive set for use with Rothermel's surface fire spread model. US Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.

7. Codificação para uso nas aplicações FlamMap e FARSITE

Modelo	Código
F-RAC	214
F-FOL	212
F-PIN	213
F-EUC	211
M-CAD	221
M-ESC	222
M-PIN	227
M-EUC	223
M-EUCd	224
M-H	226
M-F	225
V-MAb	234
V-MAa	233
V-MMb	237
V-MMa	236
V-MH	235
V-Hb	232
V-Ha	231

8. Correspondência entre Carta de Ocupação do Solo (COS2018) e os modelos de combustível (Sá et al., 2023)³

Portuguese land cover types (COS2018)	Major land cover class	ID	FM				
1.1.1.1 Continuous built fabric predominantly vertical	Urban/Infra-structures	1	98				
1.1.1.2 Continuous built fabric predominantly horizontal		2	98				
1.1.2.1 Discontinuous built fabric		3	98				
1.1.2.2 Sparse discontinuous built fabric		4	98				
1.1.3.1 Parking areas and public places		5	98				
1.1.3.2 Empty spaces without constructions		6	98				
1.2.1.1 Industry		7	98				
1.2.2.1 Shopping areas		8	98				
1.2.3.1 Agricultural installations		9	98				
1.3.1.1 Renewable energy production infrastructure		10	98				
1.3.1.2 Non-renewable energy production infrastructure		11	98				
1.3.2.1 Infrastructure for the collection, treatment and supply of water for consumption		12	98				
1.3.2.2 Waste and waste water treatment infrastructure		13	98				
1.4.1.1 Road network and related spaces		14	98				
1.4.1.2 Railway network and related spaces		15	98				
1.4.2.1 Sea and river port terminals		16	98				
1.4.2.2 Shipyards and dry docks		17	98				
1.4.2.3 Marinas and docks fishing		18	98				
1.4.3.1 Airports		19	98				
1.4.3.2 Airfields		20	98				
1.5.1.1 Open pit mines		21	98				
1.5.1.2 Quarries		22	98				
1.5.2.1 Landfills		23	98				
1.5.2.2 Bins and Scrap		24	98				
1.5.3.1 Areas under construction		25	98				
1.6.1.1 Golf Courses		26	98				
1.6.1.2 Sports facilities		27	98				
1.6.2.1 Campsites		28	98				
1.6.2.2 Leisure facilities		29	98				
1.6.3.1 Cultural facilities		30	98				
1.6.4.1 Cemeteries		31	98				
1.6.5.1 Other tourist facilities and equipment		32	98				
1.7.1.1 Parks and gardens		33	98				
2.1.1.1 Temporary rainfed and irrigated crops			34	231			
2.1.1.2 Rice crops		35	98				
2.2.1.1 Vineyards		36	235				
				2.2.2.1 Orchards	Agriculture	37	235
				2.2.3.1 Olive groves		38	235
				2.3.1.1 Temporary crops and/or improved pastures associated with vineyards		39	231
				2.3.1.2 Temporary crops and/or improved pastures associated with orchard	40	231	
				2.3.1.3 Temporary crops and/or improved pastures associated with olive groves	41	231	
				2.3.2.1 Cultural mosaics and complex plots	42	237	
				2.3.3.1 Agriculture with natural and semi-natural spaces	43	235	
				2.4.1.1 Protected agriculture and nurseries	44	98	
				3.1.1.1 Improved pastures	Pastures	45	231
				3.1.2.1 Natural pastures		46	232
				4.1.1.1 Cork oak agro-forestry systems	Agro-forestry systems	47	232
				4.1.1.2 Holm oak agro-forestry systems		48	232
				4.1.1.3 Agro-forestry systems of other oaks		49	232
				4.1.1.4 Stone pine agro-forestry systems		50	232
				4.1.1.5 Other species agro-forestry systems		51	232
				4.1.1.6 Cork oak agro-forestry systems with holm oak		52	232
				4.1.1.7 Agro-forestry systems of other mixtures		53	232
				5.1.1.1 Cork oak forests	Forests	54	222
				5.1.1.2 Holm oak forests		55	222
				5.1.1.3 Forests of other oaks		56	221
				5.1.1.4 Chestnut forests		57	221
				5.1.1.5 Eucalipt forests		58	223
				5.1.1.6 Forests of non-native species		59	233
				5.1.1.7 Other hardwood forests		60	221
				5.1.2.1 Maritime pine forests		61	227
				5.1.2.2 Stone pine forests		62	227
				5.1.2.3 Forests of other softwood species	63	227	
				6.1.1.1 Shrubs	Shrublands	64	233
				7.1.1.1 Beaches, dunes and inland sands	Beaches and sand areas	65	98
				7.1.1.2 Beaches, dunes and coastal sands		66	98
				7.1.2.1 Bare rocks	Bare rocks	67	98
				7.1.3.1 Sparse vegetation	Sparse vegetation	68	235
				8.1.1.1 Swamps	Flooded areas	69	98
				8.1.2.1 Salt marshes		70	98
				8.1.2.2 Intertidal zones		71	98
				9.1.1.1 Natural watercourses	Water	72	98
				9.1.1.2 Modified or artificialized watercourses		73	98
				9.1.2.1 Artificial inland lakes and ponds		74	98
				9.1.2.2 Natural inland lakes and lagoons		75	98
				9.1.2.3 Dam reservoirs		76	98
				9.1.2.4 Reservoirs of dams or weirs		77	98
				9.1.2.5 Ponds		78	98
				9.2.1.1 Aquaculture		79	98
				9.3.1.1 Salinas		80	98
				9.3.2.1 Coastal lagoons	81	98	
				9.3.3.1 River mouths	82	98	

³ Sá, A.C.L., Benali, A., Aparicio, B.A., Bruni, C., Mota, C., Pereira, J.M.C., Fernandes, P.M., 2023. A method to produce a flexible and customized fuel models dataset. *MethodsX*, 10, 102218.

9. Distribuição das categorias de formações arbustivas resultante da metodologia de Sá et al. (2023)

10. Cartografia nacional dos modelos de combustível resultante da metodologia de Sá et al. (2023)

